

Е. І. Цибульська, В. В. Соловійов

СУТНІСТЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття присвячена огляду теоретико-методологічних підходів до проблеми вивчення інтелектуального потенціалу організації. У статті обґрунтовується необхідність дослідження теоретичного і практичного аспектів розвитку інтелектуального потенціалу організації. У роботі представлена авторська трактування терміна інтелектуальний потенціал організації. Досліджується структура інтелектуального потенціалу організації, що включає в себе інтелектуальний, інформаційний і людський капітал. Зроблено висновок про те, що інтелектуальний потенціал відноситься до ключових факторів розвитку сучасного суспільства і виступає як індикатор розвитку організації. Розглянуто ключові особливості розвитку інтелектуального потенціалу, які характерні для вітчизняних організацій: низький рівень розвитку інтелектуального потенціалу, обумовлений недостатніми знаннями і досвідом в області розвитку інтелектуального потенціалу; недостатній досвід за оцінкою нематеріальних активів, відсутність методик оцінки; підвищена увага до матеріальних активів і недостатне – до нематеріальних активів.

У зв'язку з тим що головним інститутом, що формує базу для інтелектуального розвитку, є система освіти, доцільно визначити її як провідний чинник, який сприяє розвитку організації. Доводиться, що без повноцінної адекватної освіти неможливо забезпечити сталий і успішний розвиток суспільства, економіки зі сприятливим соціальним фоном.

Ключові слова: потенціал, інтелект, інтелектуальний потенціал організації, освіту, інтелектуальний капітал, інформаційний капітал, людський капітал.

Цыбульская Э. И., Соловьев В. В. Сущность интеллектуального потенциала организации.

Статья посвящена обзору теоретико-методологических подходов к проблеме изучения интеллектуального потенциала организации. В статье обосновывается необходимость исследования теоретического и практического аспектов развития интеллектуального потенциала организации. В работе представлена авторская трактовка термина интеллектуальный потенциал организации. Исследуется структура интеллектуального потенциала

организации, включающая в себя интеллектуальный, информационный и человеческий капитал. Сделан вывод о том, что интеллектуальный потенциал относится к ключевым факторам развития современного общества и выступает в качестве индикатора развития организации. Рассмотрены ключевые особенности развития интеллектуального потенциала, которые характерны для отечественных организаций: низкий уровень развития интеллектуального потенциала, обусловленный недостаточными знаниями и опытом в области развития интеллектуального потенциала; недостаточный опыт по оценке нематериальных активов, отсутствие методик оценки; повышенное внимание к материальным активам и недостаточное – к нематериальным активам.

В связи с тем что главным институтом, формирующим базу для интеллектуального развития, является система образования, целесообразно определить ее как ведущий фактор, способствующий развитию организации. Доказывается, что без полноценного адекватного образования невозможно обеспечить устойчивое и успешное развитие общества, экономики с благоприятным социальным фоном.

Ключевые слова: потенциал, интеллект, интеллектуальный потенциал организации, образование, интеллектуальный капитал, информационный капитал, человеческий капитал.

Tsybulska Eleonora, Soloviev Vladyslav. Essence of intellectual potential of organization.

The article is devoted to a review of theoretical and methodological approaches to the problem of studying the organization intellectual potential. The necessity in studying the theoretical and practical aspects of the development of an intellectual potential of an organization is substantiated in the article. Author's interpretation of the term "organization intellectual potential" is presented in the work. The structure of the organization intellectual potential, which includes intellectual, informational and human capital is investigated. It is concluded that intellectual potential is one of the key factors in the development of modern society and acts as an indicator of the development of an organization. Key features of the organization intellectual potential development are common to domestic organizations: low level of organization intellectual potential development due to insufficient knowledge and experience in the field of development of intellectual potential; lack of experience in valuing intangible assets; lack of valuation techniques; increased attention to tangible assets and insufficient attention to intangible assets are considered. Due to the fact that the

main institution that forms the basis for intellectual development is the education system, it is advisable to define it as a leading factor contributing to the development of the organization. The thesis is proved that, it is impossible to ensure the sustainable and successful development of society, the economy with a favorable social background without a full adequate education.

Key words: potential, intelligence, intellectual potential of an organization, education, intellectual capital, information capital, human capital.

Сучасний стан світової економіки можна охарактеризувати як складну, систему, що постійно змінюється. У цих умовах тільки та організація, яка усвідомлює необхідність розробляти і впроваджувати інноваційні проекти і робити це швидше за конкурентів, має шанс на успіх, на довгострокову присутність на ринку. В даний час основною конкурентною перевагою організації є її співробітники, їхні знання, здібності, навички, вміння і досвід. Все це визначає інтелектуальний потенціал організації. Саме інтелектуальний потенціал відіграє вирішальну роль у формуванні конкурентної переваги організації [1]. Ефективне використання, аналіз і оцінка інтелектуального потенціалу з метою підвищення конкурентних переваг організації стає все більш актуальним. На жаль ключова особливість інтелектуального потенціалу вітчизняних організацій – низький рівень його розвитку, обумовлений недостатніми знаннями і досвідом в цій галузі. Таким чином, вивчення теретико-методологічних підходів до сутності інтелектуального потенціалу організації досить актуальне для України.

Дослідженням категорії «інтелектуальний потенціал» займаються як зарубіжні автори: Е. Брукінг [2], Т. Шульц [3], так і вчені СНД, такі як: Воронін Ю. [4], Войнов Д. А. [5], Красноженова Г. І. [6], Левашов В. К., Руткевич М. Н. [7], Коновалова А. Н. [8], Нехорошева Л. Н. [9]. Це пов'язано з тим, що за останнє десятиліття в центрі уваги виявляються працівники з високою кваліфікацією, величезним багажем знань і готовністю вчитися, що безпосередньо впливає на підприємство в цілому, підвищує ефективність його роботи.

Незважаючи на велику кількість праць, які пов'язані з дослідженням інтелектуального потенціалу організації до теперішнього часу не існує єдності у поглядах на зміст зазначеної категорії, а сформовані уявлення не в повній мірі відповідають вимогам її тлумачення.

Мета статті – систематизація теоретико-методологічних підходів щодо вивчення інтелектуального потенціалу організації як каталізатора її розвитку.

Інтелектуальний потенціал це багатогранне і складне поняття, тому в сучасній науці існує декілька концептуальних підходів до питання розуміння його сутності. Позиції вітчизняних і зарубіжних дослідників представлені в табл. 1.

Таблиця 1

Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «інтелектуальний потенціал» (ІІІ)

Автор	Визначення
ІІІ як сукупність	
Воронін Ю. [4]	інтелектуальний потенціал в широкому сенсі – сукупність здібностей системи (держави, регіону, колективу, особи) створювати унікальні досягнення в області науки, техніки, в духовно-моральній сфері)
Войнов Д. А. [5]	сукупність знань, інформації, досвіду, кваліфікації та мотивації персоналу, організаційні можливості, канали комунікації, що забезпечують конкурентні переваги комерційної організації на ринку
ІІІ як показник або характеристика	
Красноженова Г. І. [6]	комплексна характеристика рівня розвитку інтелектуальних, творчих можливостей, ресурсів країни, галузі, особистості
Левашов В. К., Руткевич М. Н. [7]	спеціалізований показник, що відображає в узагальненому вигляді рівень розвитку двох тісно пов'язаних між собою областей інтелектуального життя суспільства, а саме – науки і освіти
ІІІ як здатність або можливість	
Коновалова А. Н. [8]	загальні не актуалізовані знання
Нехорошева Л. Н. [9]	різноманіття міжособистісних колективних взаємодій, в процесі яких з'являються нові знання

З табл. 1 видно, що існує три теоретико-методологічні підходи до визначення поняття «інтелектуальний капітал» як сукупність, як показник або характеристика та як здатність або можливість. Всі три підходи мають право на існування. Але на нашу думку поняття

«інтелектуального потенціалу» в епоху інформаційної та глобалізованої економіки має свої особливості. Як вважає К. В. Астахова «... центральне питання сучасності – незмірно зростаючий обсяг інформації, що саме завдяки інформації суспільство розвивається настільки стрімко і інформація – головна цінність» [10, с. 32]. Отже інтелектуальний потенціал організації в таких реаліях не можливо уявити без інформаційного капіталу. «Фактори глобалізації та інтернаціоналізації ... в сучасному світі послідовно перетворюють знання в товар, стимулюють можливість капіталізації знання» [11, с. 22]. Процес капіталізації знань в організації є результатом трансформації людських ресурсів в інтелектуальний капітал.

Приведені міркування дають можливість дати авторське визначення інтелектуального потенціалу організації: ІП організації – це її внутрішній ресурс (інформаційний, людський та інтелектуальний капітал), який реалізується в інтелектуальних новаціях та інтелектуальній активності. Таким чином інтелектуальний капітал включає три компоненти: інтелектуальний капітал, інформаційний капітал та людський капітал. Такої ж думки про склад ІП організації дотримується і проф. Козьменко С. Н. [12].

Інтелектуальний капітал являє собою сукупність інтелектуальної власності, ринкового капіталу і інфраструктурних активів компанії. Інформаційний капітал являє собою сукупність інформаційних ресурсів та інформаційних активів компанії. Людський капітал являє собою сукупність формалізованих і неформалізованих активів співробітників організації..

Найважливішим фактором формування, розвитку та раціонального використання інтелектуального потенціалу організації є освіта її співробітників, а також накопичення ними знань.

Таким чином, постійне вкладення інвестицій в освіту співробітників і підвищення їх кваліфікації в майбутньому сприятиме нарощуванню людського капіталу, а в кінцевому рахунку дозволить сформувати високий інтелектуальний потенціал організації. У зв'язку з тим що головним інститутом, що формує базу для інтелектуального розвитку, є система освіти, доцільно визначити її як провідний чинник, який сприяє розвиткові організації.

Список літератури

1. Турило, А. М., Корнух, О.В. (2012). Методичні підходи до формування та оцінки рівня людського інтелектуального капіталу підприємства як складової інтелектуального капіталу підприємства. *Інноваційна економіка*, 28, с. 3–10.
2. Брукинг, Э. (2001). *Интеллектуальный капитал*. СПб.: Питер, 288 с.
3. Schultz, T. (1964). Investment in Human Capital. *Economic Growth – an American Problem. Englewood Cliffs*. P. 126.
4. Воронин, Ю. М. (2002). Развитие научного потенциала инновационного типа и роль государственных научных центров . *Проблемы прогнозирования*, 3, с. 83–93.
5. Войнов, Д. А. (2004). *Развитие интеллектуального потенциала коммерческой организации как ключевого фактора конкурентоспособности*. Канд. экон. наук: 08.00.05. Москва, Российская академия государственной службы при президенте РФ.
6. Красноженова, Г.Ф. (1998). Высшая школа России (проблемы сохранения интеллектуального потенциала). Москва: Мысль, 258 с .
7. Левашов, В.К., Руткевич М.Н. (2000). О понятии интеллектуального потенциала и способах его измерения. *Науковедение*, 1, с. 49–65.
8. Коновалова, А. Н. (2010). *Управление интеллектуальным потенциалом в сфере услуг*. Канд. экон. наук: 08.00.0. Тольятти. Поволж. гос. ун-т сервиса.
9. Нехорошева, Л.Н. (2017). Новые подходы к управлению научно-техническим развитием в условиях формирования рыночных отношений. *Экономика промышленного производства*, вып. 21, с. 43–52.
10. Астахова, Е. В. (2006). Глобализация. Образование. Вызовы времени. Поиск оптимального сочетания. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*. Харків: Вид-во НУА, т. 12, с. 27–39.
11. Астахова, В. И. (2013). Академическая культура как фундамент формирования современного специалиста. *Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»*. Харків: Вид-во НУА, т. 19, с. 21–39.
12. Козьменко, С. Н., ред. (2005). *Потенциал инновационного развития предприятия*. Сумы: Деловые перспективы, 256 с.

References

1. Turylo, A. M. , Kornukh, O. V. (2012) Methodical approaches to the formation and assessment of the level of human intellectual capital of the enterprise as a

component of the intellectual capital of the enterprise. *Innovative economy*, 28, p. 3–10.

2. Brooking, A. (1997). *Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise*. London: International Thomson Business Press, 204 p.

3. Schultz, T. (1964). Investment in Human Capital. *Economic Growth – an American Problem. Englewood Cliffs*. P 126.

4. Voronin, Yu. M. (2002). Development of the scientific potential of the innovation type and the role of state research centers. *Forecasting Problems*, 3, p. 83–93.

5. Voynov, D.A.(2004) *Development of intellectual potential of a commercial organization as a key factor of competitiveness*. Kand. ekon. nauk : 08.00.05. Moscow. Rossiyskaya akademiya gosudarstvennoy sluzhbyi pri prezidente RF.

6. Krasnozhenova, G.F. (1998). *Vysshaya shkola Rossii (problemyi sohraneniya intellektualnogo potentsiala) [Higher School of Russia (problems of maintaining intellectual potential)*. Moskva: Myisl, 258 p.

7. Levashov, V. K., Rutkevich, M. N. (2000). On the concept of intellectual potential and how to measure it. *Science of Science*, 1, pp. 49–65.

8. Konovalova, A. N. (2010). *Service Intellectual Property Management*. Kand. ekon. nauk : 08.00.05. Povolzh. gos. un-t servisa

9. Nehorosheva, L.N. (2017). New approaches to the management of scientific and technological development in the conditions of the formation of market relations. *Industrial Economics*, 21, pp. 43–52.

10. Astahova, E. V. (2006). Globalization. Education. Challenges of the time. Search for the best combination. *Scientific the notes of the Kharkiv Humanitarian University «National Academy of Ukraine»*, vol.12, p.27–39.

11. Astahova, V. I. (2013). Academic culture as the foundation for the formation of a modern specialist. *Scientific notes of the Kharkiv Humanitarian University «National Academy of Ukraine»*, vol.19, p.21–39.

12. Kozmenko, S. N. (2005). *Potentsial innovatsionnogo razvitiya predpriyatiya*. Sumyi: Delovye perspektivy, 256 p.